

IL RECUPERO DELL'ANTICO TESTAMENTO NEL CRISTIANESIMO LATINO DEL IV SECOLO

Armando Genovese*

«Il cristianesimo, come il giudaismo, è religione del libro, nel senso che la Sacra Scrittura, considerata frutto della rivelazione divina a beneficio della Chiesa, vi occupa un posto assolutamente fondamentale, in quanto ad essa deve essere informato ogni atto della vita della comunità, dalla dottrina alla disciplina e alla liturgia, in senso sia collettivo sia individuale»¹. *L'incipit* del celebre libro di Simonetti è illuminante, non soltanto per la comprensione di un processo riguardante i primi secoli, ma anche di un'attitudine che riguarda il presente ecclesiale.

In ambito giudaico, la Scrittura era stata sottoposta a un assiduo lavoro di interpretazione e di adattamento, in modo da uniformare ad essa tutti gli atti della vita. Fu naturale per i fedeli della Chiesa nascente riprendere dal giudaismo, insieme con l'Antico Testamento [d'ora in avanti AT], anche i relativi procedimenti ermeneutici e le modalità esplicative: l'omelia, ad esempio, momento importante della liturgia comunitaria, deriva dalla liturgia sinagogale. Tuttavia, giudei e cristiani erano divisi proprio dall'apprezzamento di fondo del testo sacro: quelli vi leggevano l'attesa del Messia, questi la dimostrazione che il Messia atteso era giunto nella persona di Gesù.

Le polemiche di qui scaturite spinsero da parte cristiana a un ulteriore approfondimento dell'AT, e si cominciò a leggerlo in chiave cristologica: tale lettura non soltanto imponeva di interpretare le tradizionali profezie messianiche come realizzate in Cristo, ma suggerì anche a Paolo e ai suoi seguaci di reinterpretare la Legge in senso cristologico, cioè spirituale, alla luce della contrapposizione lettera/spirito, spingendoli a scorgere in episodi dell'AT l'anticipazione e il simbolo di fatti di Cristo e della Chiesa (interpretazione tipologica dell'AT), mediante la lettura allegorica del testo, procedimento non sconosciuto ai giudei di Palestina ma in uso soprattutto fra i pagani (inter-

* Professore ordinario di Patrologia presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbani-
niana.

¹ M. SIMONETTI, *Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell'esegesi patristica*, Roma 1985, 9.

pretazione allegorica dei miti e dei racconti omerici) e i giudei ellenizzati (Filone, ecc.): 1Cor 10,1-11 (il passaggio del Mar Rosso e la nube del deserto simbolo del battesimo); Gal 4,22-24 (Isacco e Ismaele simboli di cristiani e giudei), ecc. In questo tempo si cominciano a fare anche le prime raccolte di *Testimonia*, cioè di passi dell'AT selezionati in serie omogenee per scopi didattici, polemici, apologetici e liturgici. Se perciò Paolo e altri cristiani fanno ancora uso dell'AT sulla base di procedimenti ermeneutici giudaici (ad esempio con l'uso del *midrash*), lo spirito della loro interpretazione è ormai del tutto nuovo.

Nel corso del II secolo il dissenso sull'interpretazione dell'AT fu di tale entità da provocare una crisi che sconvolse la vita del primo cristianesimo, crisi che per brevità riportiamo alla radicalizzazione di gnostici e marcioniti, e che consisteva nel rifiutare l'AT, ritenuto rivelazione del Dio creatore del mondo, cioè un dio inferiore nettamente distinto dal Dio sommo e sconosciuto, rivelato dal Cristo, suo Figlio. Ora, mentre il rifiuto degli gnostici era talvolta completo, talvolta più sfumato, Marcione aveva eliminato *tout court* tutto l'AT, e del Nuovo Testamento [d'ora in avanti NT] aveva conservato soltanto una parte definita *Euanghlikón*, ovvero il Vangelo di Luca, e l'*Apostolikón*, ossia alcune lettere di Paolo, l'uno e l'altro opportunamente sfrondate dalle interpretazioni giudaizzanti².

Nella prima reazione contro gnostici e marcioniti vengono individuati due aspetti che costituiranno il riferimento di tutta l'esegesi successiva: da una parte Ireneo, Tertulliano, Clemente di Alessandria, Origene dimostrano che i testi del NT, anche quelli selezionati da Marcione, fanno riferimento all'AT quale rivelazione del Dio Padre di Cristo; dall'altra portano avanti l'idea che l'AT è prefigurazione e annuncio del Messia. Dunque, l'AT non è separabile in alcun modo dal NT, come è ormai comunemente accettato alla fine del II secolo, secondo Simonetti³. Tutto questo va detto per spiegare il senso della parola «recupero» nel titolo del presente saggio.

Nel più esigente ambiente culturale di Alessandria, in polemica soprattutto con gli gnostici, l'esegesi cristiana della Sacra Scrittura, tra la fine del II e la metà del III secolo, maturò la sua esperienza decisiva, individuando nel metodo allegorico lo strumento privilegiato e adottando un più rigoroso metodo di ricerca, strettamente legato

² Segnaliamo un'opera apparsa di recente (*Il Vangelo di Marcione*, cur. C. Gianotto – A. Nicolotti, Torino 2019), con un utile tentativo di ricostruzione di tale Vangelo, servendosi di integrazioni dal *Codex Bezae Cantabrigensis*. Il desiderio lodevole di dare importanza a questo testo non deve trascurare il fatto che la cronologia di Marcione, nato alla fine del I secolo e morto a Roma nel 160, rende necessariamente il suo Vangelo un'opera tarda apparentabile a un apocrifo.

³ Cfr. M. SIMONETTI, «Esegesi biblica e teologia», in E. DAL COVOLO [cur.], *Storia della teologia*, I, Bologna – Roma 1995, 181-203.

al testo. Non è il caso di soffermarci su questa scuola, che ha una storia gloriosa, e che avrà anche una forte opposizione nella cosiddetta scuola d'Antiochia, la quale costituirà il centro della reazione anti-alessandrina.

È importante, invece, ai fini del nostro discorso passare in Occidente. In campo esegetico il ritardo dell'Occidente rispetto all'Oriente è evidente. Tertulliano, Novaziano, Cipriano utilizzano molti passi biblici nelle loro opere ma non hanno specifici interessi esegetici.

1. Ilario di Poitiers († 367)⁴

Per il vescovo di Poitiers ci sono soltanto due sensi della Scrittura, uno letterale e uno figurato, e questo in termini generalmente estranei al vocabolario tecnico di Origene. Dio si serve di avvenimenti storici veri per formare l'uomo. Ilario mette molto impegno a chiarire la credibilità del senso storico.

Si prenda una breve citazione dal commento a Matteo:

«Sed gloriosus per prophetam neci eorum honor redditur dicentem: *Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt* (Ger 31,15; Mt 2,18). Rachel Jacob uxor fuit diu sterilis, sed nullum ex his quos genuit amisit. Verum hæc in genesi Ecclesiæ typum prætulit. Non igitur illius vox et ploratus auditur, quæ nullum habuit amissorum filiorum dolorem, sed hujus Ecclesiæ diu sterilis, nunc vero fecundæ. Hujus ploratus ex filiis, non idcirco quia peremptos dolebat, auditur, sed quia ab his perimebantur, quos primum genitos filios retinere voluisset. Denique consolari se noluit quæ dolebat. Non enim non erant ii, qui mortui putabantur; in æternitatis enim profectum per martyrii gloriam efferebantur. Consolatio autem rei amissæ erat præstanda, non auctæ»⁵.

Il testo evangelico riporta una citazione del profeta Geremia, che si riferisce al pianto di Rachele. Tuttavia, Ilario fa notare che Rachele fu sì sterile per molto tempo, ma non ha perduto nessuno di quelli che ha generato. Pertanto, in questa citazione bisogna

⁴ Cfr. L.F. LADARIA, «Parola di Dio, Sacra Scrittura e fede della Chiesa in Ilario di Poitiers», in S.A. PANIMOLLE [cur.], *Dizionario di spiritualità biblico-patristica*, XLVIII. *Parola di Dio – S. Scrittura – Tradizione nei Padri dei secoli IV e V*, Roma 2008, 168-188.

⁵ *Comm. in Matth.* 1,7: PL 9, 923.

vedere una prefigurazione («*Ecclesiae typum praetulit*») della Chiesa. È il pianto della Chiesa quello che si ode, e non tanto perché le vengono a mancare dei figli, bensì perché gli uccisori sono quelli che avrebbe voluto come figli primogeniti. Pertanto, non ha voluto essere consolata nel suo dolore («*consolari se noluit quae dolebat*»), perché occorre darle consolazione per qualcosa che ora ha perso, non per quello che è aumentato («*consolatio [...] rei amissae erat praestanda, non auctae*»).

Bisogna dunque considerare prima gli avvenimenti sotto il loro aspetto storico, perché hanno una loro propria realtà, una logica e una coerenza interna⁶: questo senso letterale è fondamentale, e talvolta non bisogna cercarne un altro. L'allegoria suppone che ci sia un senso storico-letterale, e non deve sottrarlo. Tuttavia, per il vescovo di Poitiers, un eccesso di letteralismo è dannoso⁷. L'intelligenza stessa del testo esige che la lettera sia talvolta superata⁸: se ai Salmi si togliesse il senso cristologico, si piomberebbe in una grande oscurità⁹. L'allegoria deve portare un senso ai passaggi oscuri senza toglierlo alla semplicità della lettera. Il termine allegoria appare soprattutto nel trattato sui Salmi; prima, Ilario aveva parlato piuttosto di *typus*, che non indica tanto le prefigurazioni del NT nell'AT, ma anche il significato superiore di un avvenimento del NT.

I due sensi, a ogni modo, vanno strettamente insieme: ecco perché il vescovo di Poitiers può affermare che tutto ciò che si è compiuto ed è raccontato dall'AT è «tessuto di allegorie e di tipi»¹⁰. Sta all'esegeta giudicare, con esame approfondito, quando bisogna ascoltare il racconto degli avvenimenti storici *nella semplicità* o *nel senso tipico*, perché è bene non fare cattivo uso tanto del senso letterale quanto dell'allegoria. In ultima analisi, Ilario sembra più legato a Tertulliano che a Origene: anche quando si ispira largamente all'Alessandrino, ad esempio nel commento ai Salmi, il senso spirituale della Scrittura è per lui profetico ed escatologico, mentre in Origene ci sembra piuttosto morale e spirituale.

⁶ «*Ordo retinendus est*»: *ibid.* 19,9: PL 9, 1027; «*Intelligentiae ordo sequeretur*»: *ibid.* 12,11: PL 9, 987; «*Communis intelligentia*»: *ibid.* 5,10: PL 9, 947; 12,12: PL 9, 987; «*Simplicis sensus*»: *ibid.* 19,9: PL 9, 1027.

⁷ Come osserva interrogandosi sul senso del ricorso a Babilonia (cfr. *In Ps.* 136,6: PL 9, 779; *In Ps.* 146,1: PL 9, 869).

⁸ Cfr. *In Ps.* 118, *Littera IV, Daleth*: PL 9, 527.

⁹ Cfr. *In Ps.* 124,1: PL 9, 679.

¹⁰ «*Sunt enim universa allegoricis et typicis contexta virtutibus*»: *In Ps. Intr.* 5: PL 9, 235.

2. Ambrogio (337ca.-397)¹¹

Su Ambrogio è difficile trovare una posizione equilibrata: il suo profilo intellettuale è stato di recente rivisitato dalla critica o in una prospettiva di basso profilo («approssimativo e sommario» afferma Testard) o di esaltazione («vasto e profondo» lo definisce Sagot). La sua esegesi è detta «disattenta e frettolosa» (Simonetti), e «pedissequa» in rapporto alle sue fonti, o al contrario è ritenuta sintesi originale dell'esegesi dei primi quattro secoli (Nauroy). «Plagiario senza scrupoli» lo chiama Hagendahl, mentre altri lo considerano riplasmatore della *sapientia* profana in una nuova e superiore sintesi animata dall'afflato biblico e cristiano¹².

Per Ambrogio la Scrittura non è più soltanto la spada a due tagli, AT e NT, di cui parla la lettera agli Ebrei (4,12): è una spada a tre fili¹³. La si può leggere a tre livelli, «storico», «morale» e «mistico». Ambrogio sviluppa molto spesso la sua esegesi su questi tre piani successivi¹⁴. Il senso letterale (*historia, littera*) è il senso immediato di un testo che non necessita di spiegazione¹⁵. Quando si tratta di avvenimenti, la loro storicità viene ammessa con semplicità, senza bisogno di ribadire¹⁶. Anche in un testo importante come l'*Hexameron*, Ambrogio sembra rimanere molto legato alla lettera, seguendo l'omonima opera di Basilio in modo molto stretto. Del resto, in sé lo stesso senso storico è portatore di un senso morale¹⁷, però richiede un approfondimento per essere penetrato.

L'interpretazione letterale o «*simplex interpretatio*»¹⁸ è solamente un primo grado di lettura («*primus intellectus*»¹⁹), cui deve seguirne una più profonda («*altior et profundior interpretatio*»²⁰) che, senza snaturare la lettera, dia al testo una portata più adatta. Ciò è evidente per i testi di cui il senso letterale è troppo stretto o assurdo, ma

¹¹ Cfr. A. BONATO, «La Scrittura come ricerca del Verbo divino e alimento spirituale negli scritti di sant' Ambrogio», in PANIMOLLE [cur.], *Dizionario di spiritualità biblico-patristica*, XLVIII, 189-259.

¹² Cfr. G. VISONÀ, «Lo status *quaestionis* della ricerca ambrosiana», in L.F. PIZZOLATO – M. RIZZI [cur.], *Nec timeo mori*, Atti del Congresso Internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della morte di sant' Ambrogio, Milano 1998, 31-71.

¹³ Cfr. *Expl. Ps.* 38,12: *Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera* [d'ora in avanti SAEMO] 7, 342.

¹⁴ Cfr. *Expl. Ps.* 36,65-68: SAEMO 7, 232-238; *Exp. Ev. sec Lucam* 4,4-42: SAEMO 11, 302-332.

¹⁵ Cfr. *De Noe* 15,55: SAEMO 2, 430-432.

¹⁶ Cfr. *Exp. Ev. sec Lucam* 5,12: SAEMO 11, 372.

¹⁷ Cfr. *Expl. Ps.* 1,32: SAEMO 7, 78.

¹⁸ *Exp. Ev. sec Lucam* 4,53: SAEMO 11, 340.

¹⁹ *Expl. Ps.* 43,55: SAEMO 8, 146.

²⁰ *De Noe* 10,34: SAEMO 2, 392.

vale anche per gli altri: bisogna passare dal sensibile all'intelligibile²¹ per accedere all'universalizzazione. È il ruolo dell'allegoria, una parola che Ambrogio utilizza piuttosto nel senso della retorica: l'*intelligibilis*, l'*allegoria*, ricoprono in effetti tutto il campo del senso morale e mistico di Ambrogio.

È importante a questo proposito l'inizio del commento ai Salmi:

«Historia instruit, lex docet, prophetia annuntiat, correptio castigat, moralitas suadet; in libro Psalmorum profectus est omnium et medicina quaedam salutis humanæ»²².

E poco più avanti:

«In mysticis fructus est, in moralibus folium contemplatione mysteriorum caelestium. Nam virtutes sine fide folia sunt; videntur virere, sed prodesse non possunt [...]. Mystica salvant et a morte liberant, moralia autem ornamenta decoris sunt, non subsidia redemptionis»²³.

È evidente a questo punto che, pur avendo fatto riferimento all'AT, il senso mistico suppone in sé la fede in Cristo: si tratta del senso cristiano per eccellenza, e solo il Cristo ne dà la chiave²⁴. Ambrogio fa una lettura profetica della presenza del Cristo nell'AT²⁵.

Dobbiamo riconoscere che, ammettendo la necessità di un'esegesi a tre livelli, letterale, morale e mistico, il vescovo di Milano è stato il primo a introdurre in Occidente il vocabolario e la dottrina di Origene.

3. Girolamo (347ca.-419)²⁶

Girolamo, la cui opera abbonda in prefazioni, curiosamente non spiega il suo metodo esegetico, e potrebbe lasciare l'impressione che il suo vocabolario, o addirittura i suoi principi, siano mutevoli, per via dell'autore a cui si ispira più strettamente nel-

²¹ Cfr. *Exp. Ev. Sec. Lucam* 8,15: SAEMO 12, 294.

²² *Expl. Ps.* 1,7,1: SAEMO 7, 42.

²³ *Expl. Ps.* 1,41-42: SAEMO 7, 88-90.

²⁴ Cfr. *Expl. Ps.* 118,1,16: SAEMO 9,7 8-80.

²⁵ Cfr. *Exp. Ev. sec. Lucam* 5,14: SAEMO 11, 374.

²⁶ Cfr. SIMONETTI, *Lettera e/o allegoria*, 321-337.

l'uno o nell'altro commento. Alcune ricerche hanno mostrato in tempi recenti che Girolamo è meno impreciso di quanto sembri, e usa le sue fonti con un filtro funzionale a criteri esegetici precisi.

Forse con Girolamo ci spingiamo un pochino oltre il limite del IV secolo. Per tre volte si trova una dottrina dei tre sensi della Scrittura. Sembra importante quanto afferma nel commento ad Amos, quando enumera un senso letterale, «*secundum litteram*»; uno allegorico, «*iuxta allegoriam, id est, intelligentiam spiritualem*»; e uno escatologico, «*secundum futurorum beatitudinem*»²⁷. Poi, commentando Ezechiele, menziona un primo senso letterale («*iuxta litteram*»), un intermedio tropologico («*per tropologiam*»), e un senso più alto o mistico («*sublimius, ut mystica quæque noscimus*»)»²⁸. Girolamo, dunque, fa uso dell'AT traendone vari principi utili per fare delle classificazioni, ma non è suo interesse dare coerenza a tutto questo. Non intende insomma fare una professione di fede esegetica: nel secondo testo è evidente il legame con l'amato/odiato Origene, ma sostanzialmente per Girolamo esiste un doppio senso della Scrittura, «storico» e «spirituale».

Il senso storico è designato dai termini *historia* o *littera*. Interpretare un testo *iuxta litteram* significa farne una semplice lettura, prendere le cose *ut scripta sunt*; Girolamo ama dire che questa interpretazione si ferma all'esterno, alla superficie del testo, mentre il senso spirituale ne cerca il midollo. A seconda dei casi, Girolamo insiste sul valore e la necessità di questo senso, e allora parla più volentieri di *historia*, oppure si sofferma sui suoi limiti, e allora preferisce *littera*, termine carico di connotazioni peggiorative. Il senso storico-letterario è la base della storia («*fundamentum historiae*») ed è ritenuto necessario alla costruzione di un edificio spirituale solido²⁹. Questa esegesi letterale tende a una lettura esatta del testo, ed è strettamente legata al testo che offre le garanzie più solide, cioè il testo ebraico. Al contrario degli Alessandrini per i quali ogni figura ha in ultima analisi un senso spirituale, Girolamo, in questo più vicino agli Antiocheni, pensa che il senso metaforico, che a volte è l'unico senso di un testo, fa parte della *historia*, e lo dice con riferimento all'AT: «*Hanc habet consuetudinem sermo divinus, ut per tropologiam et metaphoram historiae exprimat veritatem*»³⁰. È quello che oggi gli esegeti chiamerebbero «senso letterale improprio». L'interpretazione letterale ha per obiettivo di stabilire i fatti storici e i *realia* della Scrittura, e dà anche spiegazioni psicologiche: già a questo livello letterale il testo è pieno di insegnamenti spirituali.

²⁷ *Comm. in Amos* 2,4,4-6: PL 25, 1027-1028.

²⁸ *Comm. in Ezech.* 5,16,30-31: PL 25, 147.

²⁹ Cfr. *Comm. in Is.* VI, prol.: PL 24, 205.

³⁰ *Comm. in Osee* 3,10,11: PL 25, 909.

Tuttavia, pure quando definisce il senso letterale dei testi, Girolamo ha una preferenza esplicita per il senso spirituale: allegoria, etimologia, aritmologia, sono altrettanti mezzi per aprire all'insegnamento della Scrittura sul Cristo e sulla redenzione, sulla Chiesa, sulle realtà escatologiche e sulla vita dell'anima.

Il buon senso, a ogni modo, non guasta: per esempio, non occorre cadere nel ridicolo e allegorizzare quando il senso letterale è chiaro («*In præceptis quæ ad vitam pertinent, et sunt perspicua, non debemus quærere allegoriam, ne iuxta comicum, nondum quæramus in scirpo*»³¹), né sovraccaricare di allegoria una profezia visibilmente compiuta in Cristo³².

Girolamo accusa l'allegoria di svuotare talvolta la Bibbia della sua sostanza e di sostituire al testo le concezioni personali dell'interprete³³. Nonostante queste riserve, non si può dire che egli pratici il senso spirituale solamente quando gli sfugge il senso letterale. Spesso, infatti, per un solo testo propone una molteplicità di sensi spirituali. Resta a ogni modo di Girolamo il *magnum opus* delle traduzioni.

4. Ticonio († 390)³⁴

Si tratta di un laico teologo, dissidente dal Donatismo, che non ha però mai accettato di passare alla Chiesa cattolica, che egli ritiene infestata dai *traditores*. Il *Liber regularum*, opera fondamentale di Ticonio, non si presenta come un trattato di ermeneutica biblica. Il suo autore vuole porre le basi del primo grande discorso ecclesiale, basi che ritrova nella Scrittura: si domanda cosa sia la Chiesa, e capisce che per rispondere bisogna consultare la Scrittura. Pertanto, il suo uso dell'AT è funzionale alla sua ricerca teologico-spirituale. Le notizie che abbiamo sul *Liber regularum* le troviamo nel *De doctrina christiana*.

Ticonio non si propone di fare un'esposizione chiara e organica della Scrittura, bensì di fornire alcune regole ermeneutiche per districarsi quando ci si trova di fronte a passi di difficile o dubbia interpretazione, in modo che il lettore possa comunque

³¹ *Comm. in Zacc.* 2,8,16-17: PL 25, 1474.

³² «*Et loquetur pacem gentibus, de quibus scriptum est: ipse erit exspectatio gentium, et rursum: super ipsum gentes sperabunt, et: potestas eius a mari usque ad mare, et a fluminibus usque ad fines orbis terræ. Hoc non est extenuandum per allegoriam, sed credendum vere esse completum, secundum illud quod legimus: postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terræ*»: *Comm. in Zacc.* 2, 9, 5-8: PL 25, 1484-1485.

³³ *Comm. in Zacc.* 3, 13, 7-9: PL 35, 1519-1521.

³⁴ Cfr. SIMONETTI, *Lettera e/o allegoria*, 289-306.

trarne un insegnamento e un progresso spirituale. Le regole di Ticonio sono sette. Ne facciamo una breve presentazione.

La prima regola, «*De Domino et eius corpore*», spiega che la Scrittura, quando fa riferimento a Cristo, non distingue tra lui e il suo corpo, cioè la Chiesa, e passa dall'uno all'altro, sicché sta al lettore fare le opportune distinzioni. Così, nel commento a Dan 2,34 (il gigante con i piedi d'argilla), la pietra tagliata dal monte che annienta i regni della terra rappresenta Cristo; ma quando essa rotola a terra e diventa un monte che riempie il mondo, è figura della Chiesa.

La seconda regola, «*De Domini corpore bipertito*», di chiaro sapore antidonatista, dice che la Scrittura, quando parla della Chiesa, la presenta come un corpo formato di buoni e di cattivi. Un esempio è preso proprio dal Cantico dei Cantici: «*Fusca sum et speciosa*», dove «*fusca*» indica la possibilità del peccato e «*speciosa*» la contemporanea bellezza della Chiesa.

La terza regola, «*De promissis et Lege*», si comprende alla luce della fortissima polemica manichea contro l'accettazione dell'AT. Servendosi delle lettere paoline ai Romani e ai Galati Ticonio chiarisce che c'è stato un progresso dall'antica economia della salvezza, basata sulla Legge, a quella nuova, basata sulla grazia.

La quarta regola, «*De specie et genere*», a partire soprattutto da brani profetici, illustra come la Scrittura passi talvolta, nello stesso contesto, dal tutto alla parte e viceversa. Così varie città e genti nominate nell'AT sono figura o della Chiesa intera (genere), o di parte della Chiesa (specie). Questo è forse l'unico criterio puramente esegetico di Ticonio, usato in funzione antidonatista.

Con la quinta regola, «*De temporibus*», si propone di risolvere certe apparenti contraddizioni che la Scrittura presenta con il tropo della *sineddoche* (una parte per il tutto o viceversa) e la valutazione dei numeri ai quali il testo sacro dà speciale significato.

La sesta regola, «*De recapitulatione*», spiega che a volte la Scrittura puntualizza in un momento significativo un concetto cronologicamente molto più ampio.

Con la settima regola, «*De diabolo et eius corpore*», si ritorna alla prima, ma da un punto di vista negativo: come la Scrittura passa da Cristo al suo corpo, la Chiesa, così passa dal diavolo al suo corpo, cioè i malvagi.

Ticonio si defila dal senso immediato. Lo Spirito Santo ha voluto che le Scritture siano oscure e piene di misteri perché l'uomo trovi la sua solidità non più soltanto sulla sua ragione ma sulla fede. I suoi procedimenti più correnti sono i *tropi* della retorica classica, e tra questi la *sineddoche* ha un posto principale.

Ticonio aggiunge un elemento oserei dire scientifico all'analisi della Scrittura, e dell'AT in particolare: dà criteri di analisi e di giudizio, raggiungendo un reale equilibrio, non sempre presente negli autori finora osservati.

5. Agostino (354-430)³⁵

Quanto ad Agostino, già la sua vicenda personale interessa la storia dell'esegesi: infatti sia il disgusto iniziale per l'AT a causa dei molti antropomorfismi e della cattiva forma della traduzione latina, sia il suo superamento di quell'avversione grazie all'esegesi allegorica e spirituale, li dobbiamo immaginare condivisi da molte persone colte dell'epoca. In forza di tale esperienza, il primo Agostino esegeta è fortemente allegorista nella spiegazione della *Genesi contro i Manichei*. Ma col tempo la sua vena allegorista si attenua, anche se egli prediligerà sempre l'interpretazione di tipo spirituale a quella letterale.

Nel *De Genesi ad litteram*, tentando di spiegare i primi capitoli della Bibbia, Agostino, precisando le sue intenzioni, dichiara:

«In Libris autem omnibus sanctis intueri oportet quæ ibi æterna intimentur, quæ facta narrentur, quæ futura prænuntientur, quæ agenda præcipiantur vel moneantur. In narratione ergo rerum factarum quæritur, utrum omnia secundum figuratum tantummodo intellectum accipiantur, an etiam secundum fidem rerum gestarum asserenda et defendenda sint»³⁶.

Secondo questa dichiarazione di principio, e altri testi del *De Genesi ad Litteram*, nella «*narratio rerum*» si distinguono due significati: quello «*secundum fidem rerum gestarum*», e quello «*secundum figuratum intellectum*», che può essere *misterico* («*mysterium Christi et Ecclesie*») o *spirituale*. Con questa distinzione Agostino s'inserisce in una tradizione già affermata prima di lui; tuttavia, specialmente nel *De Genesi ad Litteram*, Agostino fa vedere, forse più chiaramente dei suoi predecessori, che la *narratio rerum* possiede, sullo stesso piano della storicità, un significato più profondo, quando si tratta di un «racconto di azioni divine». Quando l'autore biblico racconta un fatto divino, non lo si deve comprendere in modo umano, antropomorfo. Questo vale in particolare per il primo racconto della creazione, in cui, secondo Agostino, si parla della prima creazione, nella quale Dio ha creato tutte le cose in un solo istante, la creazione ideale. D'altra parte, Agostino pone il senso misterico in una prospettiva di «storia della salvezza», in modo più ampio di quanto non fosse stato fatto nella tradizione anteriore. Egli comprende il *mysterium Christi* nel quadro della sua dottrina sul *Christus totus*, e delle *duæ Civitates*.

³⁵ Cfr. A. GENOVESE, «Sant'Agostino e la Scrittura», in *Urbaniana University Journal* 59 (2006) 133-151.

³⁶ *De Gen. ad litt.* 1,1,1: PL 34, 246.

L'attività esegetica di Agostino si estrinseca sia in commenti fatti per la lettura, con i quali torna più volte sulla *Genesi*, sia con prediche isolate e in serie (*Enarrationes in Psalmos, Tractatus in Iohannem*), tese a ricavare dal testo biblico il massimo nutrimento spirituale per i suoi ascoltatori, al cui livello cerca di adattare il tono del discorso.

Si prenda a esempio, in una delle *Enarrationes in Psalmos*, la chiave di lettura offerta a proposito della sua interpretazione della Scrittura:

«Et de illa Civitate unde peregrinamur, litteræ nobis venerunt: ipsæ sunt Scripturæ, quæ nos hortantur ut bene vivamus [...]. Ipse rex descendit, et factus est nobis via in peregrinatione»³⁷.

La Scrittura, insieme con l'Incarnazione, è la via per la quale, nella fede, gli uomini peregrinanti sulla terra tornano alla Città eterna. La Scrittura è l'esortazione a quella vita con cui Cristo riconduce gli uomini credenti all'unione con gli angeli di Dio. Da questo passo risulta quanto Agostino ritenga importante la lettura e l'intelligenza della Bibbia, ma anche quanto il suo modo di leggere e di interpretare gli scritti sacri dipenda dalla sua teologia.

La Bibbia domina tutta la teologia agostiniana. Certamente, essa non è assolutamente necessaria *ad salutem*, poiché appartiene allo stato "post-lapsario". Senza il peccato di Adamo l'uomo avrebbe avuto, pure senza Scrittura, una visione diretta del Verbo, così come l'avrà in cielo. Anzi, a dire la verità, neppure nella vita terrena la Bibbia è indispensabile, poiché quello che conta in ultima analisi è la fede, la speranza e l'amore³⁸. L'uomo comune tuttavia ha bisogno della Bibbia, perché susciti in lui quelle virtù con le quali pervenire alla visione beata di Dio.

Si vede subito che l'idea della necessità della Bibbia è strettamente legata alla prospettiva storica della teologia agostiniana. Secondo Agostino, gli uomini che credono in Cristo, insieme con gli angeli, costituiscono la Città di Dio. Mentre questi, godendo della verità eterna, stanno aspettando il ritorno degli uomini, quelli sono ancora pellegrini e si affaticano sulla terra. Non rimangono però senza consolazione, poiché la Scrittura appunto li invita a cercare Dio; di più, la stessa Parola di Dio si è fatta carne per essere la loro via verso l'eternità.

La sua grande opera teorica, il *De doctrina christiana* in quattro libri, ponendo la Scrittura a unico fondamento della cultura cristiana, ne presenta anche le norme di in-

³⁷ *En. Ps.* 90,2,1: *PL* 37, 1159.

³⁸ Cfr. *Doctr. chr.* 1,39,43: *PL* 34, 36: «Homo [...] fide, spe et charitate subnixus, eaque inconcusse retinens, non indiget Scripturis nisi ad alios instruendos».

interpretazione, con pieno rispetto delle esigenze sia filologiche sia spirituali, e anche della libertà dell'interprete: un testo difficile ammette diverse interpretazioni, purché non contrarie alla *recta fides*³⁹.

Memorabile in questa opera l'intuizione agostiniana del rapporto che va dal *signum* alla *res*, e in questo stesso passaggio risiede la sostanza dell'interpretazione biblica. La rivelazione di Dio nella storia, infatti, comprende *facta* e *dicta*, consegnati nei *verba* della Scrittura. Ma abbiamo ormai messo un piede nel V secolo, ed è il caso di fermarci.

Conclusioni

Nel IV secolo, gli autori cristiani erano giunti ad ammettere serenamente l'AT come parola ispirata, e avevano integrato questo dato centrale dell'eredità giudaica qualificandolo con il rimando a Gesù Cristo. Essi non si accontentano di affermare il fatto e di spiegare in qualche modo la natura dell'ispirazione: si rendono anche conto delle sue conseguenze. Poiché lo Spirito Santo ha ispirato i libri biblici, questi sono pieni di misteri, nascosti a coloro che non credono, aperti invece a coloro che bussano e cercano. Ancora, in quanto provenienti da Dio, tutte le parole sono utili, servono all'edificazione dei credenti, possono suscitare, come dice soprattutto Agostino, l'amore di Dio e del prossimo. Composti dall'unico Spirito di Dio, i libri sacri costituiscono l'unica Bibbia e possono quindi essere interpretati l'uno per mezzo dell'altro.

Tutta questa dottrina sull'ispirazione divina della Bibbia si comprende pienamente solo nel quadro della retorica antica. Alla luce di questa Dio appare come retore supremo: sa parlare in enigmi e metafore con abilità straordinaria da suscitare la curiosità dei veri ascoltatori; propone un discorso al tempo stesso utile e gradevole; cose sconvenienti o erronee non si trovano nella Bibbia, e comunque si risolvono mediante un'esegesi allegorica.

Resterebbe ancora tanto da dire circa il testo biblico, le traduzioni, i metodi interpretativi, ma questo porterebbe via molto tempo. Trovo importante, invece, ribadire che il recupero dell'AT nel cristianesimo latino del IV secolo è in qualche modo il recupero di tutta la Scrittura, letta come unica manifestazione di Cristo. E così si comprende l'affermazione di Agostino: «*In Veteri Testamento est occultatio Novi, in Novo Testamento est manifestatio Veteris*»⁴⁰.

³⁹ Cfr. *Doctr. chr.* 3,27,38: PL 34, 80.

⁴⁰ *Cat. Rud.* 4,8: PL 40, 315.

ABSTRACT

Nel corso del II secolo il dissenso sull'interpretazione dell'Antico Testamento provocò una crisi sconvolgente, che possiamo riportare alla radicalizzazione di gnostici e marcioniti. Essa consisteva nel rifiutare l'Antico Testamento, ritenuto rivelazione del Dio creatore del mondo, cioè un dio inferiore distinto dal Dio rivelato dal Cristo. Ora, mentre il rifiuto degli gnostici era talvolta completo, talvolta più sfumato, Marcione aveva eliminato tout court tutto l'Antico Testamento, e del Nuovo Testamento aveva deciso di conservare soltanto una parte definita Euanghelikón, ovvero il Vangelo di Luca, e l'Apostolikón, ossia alcune lettere di Paolo.

Ripercorrendo il metodo esegetico di alcuni Padri della Chiesa possiamo riconoscere un itinerario, partito nel II secolo e concluso nel IV, mirante a dimostrare che i testi del Nuovo Testamento fanno riferimento all'Antico quale rivelazione del Dio Padre di Cristo, e che l'Antico Testamento è prefigurazione e annuncio di Cristo. Dunque, l'Antico Testamento non è separabile dal Nuovo.

* * *

The radical interpretation of the Old Testament by Gnostic and Marcionite sects was one of the causes of a major crisis in the early Church during the 2nd century. The center of this controversy was the rejection of a so-called Old Testament God in favor of the God as revealed by Christ in the New Testament. Whilst the Gnostics oscillated between a nuanced interpretation of the Old Testament and one of complete rejection, it was Marcion who completely rejected not only the whole of the Old Testament but much of the New Testament. Marcion decided to keep only that part called the Euanghelikón, that is, the Gospel of Luke, and the Apostolikón, the some letters of Paul.

Retracing the exegetical method of some Fathers of the Church, we can recognize a development from the 2nd to the 4th century that aimed at demonstrating the continuity between Old and New Testament. In like manner one can see in the Old Testament a prefiguration of that which is proclaimed by Christ in the New Testament. Thus the patristic witness demonstrates that the Old Testament cannot be separated from the New Testament.

KEYWORDS

Antico e Nuovo Testamento / Padri della Chiesa / Egesi patristica

Old and New Testament / Fathers of the Church / Patristic Exegesis